

ИРИНИНА Ольга Ивановна

*Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
Институт экономики и менеджмента (Владимир, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: irinina.olga2018@yandex.ru*

ХИЛИНГ-ТУРИЗМ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

В статье рассматриваются вопросы нового тренда в сфере туризма – хилинг-туризма, активно развивающегося на рынке туристических услуг России. В современном мире постоянно растёт темп жизни, в век глобальной цифровизации, ненормированного графика жизни и постоянного стресса люди особенно сильно подвержены выгоранию. Это усугубляется пандемией коронавируса, современной нестабильной обстановкой в экономике и мировой политике. Все эти факторы приводят к истощению нервной системы людей, для восстановления которой необходим комплексный подход. Хилинг-туризм как один из видов медицинского туризма в настоящее время является востребованным и актуальным, в том числе и у молодёжи, в связи с трендом на здоровый образ жизни. Автором приводится определение хилинг-туризма, раскрывается его сущность, выявляются отличительные особенности и отличия от медицинского туризма, приводятся данные о наиболее популярных направлениях для лечебного отдыха среди россиян, рассматривается состояние и перспективы развития данного вида туризма в стране. Автором выделены факторы, учитываемые потребителями услуг при выборе данного направления туризма. В статье проведён анализ видов и форм предоставления сервисных услуг в данном виде туризма на современном этапе.

Ключевые слова: хилинг-туризм, медицинский туризм, санаторно-курортное лечение, здоровый образ жизни, рынок туристических услуг

Для цитирования: Ирина О.И. Хилинг-туризм как один из видов медицинского туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 239–248. DOI: 10.5281/zenodo.11218062.

Дата поступления в редакцию: 26 января 2024 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

Olga I. IRININA

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Vladimir, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor; e-mail: irinina.olga2018@yandex.ru

HEALING TOURISM AS A PART OF MEDICAL TOURISM

Abstract. The article examines the issues of a new trend in tourism - healing tourism, which is actively developing in the Russian tourism services market. In the modern world, the pace of life is constantly increasing, in the age of global digitalization, irregular life schedules and constant stress, people are especially susceptible to burnout. This is exacerbated by the coronavirus pandemic, the current unstable situation in the economy and world politics. All these factors lead to depletion of the human nervous system, which requires a comprehensive approach to restore. Healing tourism, as one of the types of medical tourism, is currently in demand and relevant, including among young people, due to the trend towards a healthy lifestyle. The author provides a definition of healing tourism, reveals its essence, identifies distinctive features and differences from medical tourism, provides data on the most popular destinations for therapeutic recreation among Russians, examines the state and prospects for the development of this type of tourism in the country. The author highlights the factors important to consumers when choosing this direction of tourism. The article analyzes the types and forms of providing services in this type of tourism at the present stage.

Keywords: healing tourism, medical tourism, sanatorium treatment, healthy lifestyle, tourism services market

Citation: Irinina, O. I. (2024). Healing tourism as a part of medical tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 239–248. doi: 10.5281/zenodo.11218062. (In Russ.).

Article History

Received 26 January 2024
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Одной из устойчивых и динамично развивающихся отраслей экономики является сфера туризма. В последние годы произошло значительное увеличение его разнообразных направлений.

Старение населения и стремление современных людей вести активный образ жизни, с одной стороны, развитие здравоохранения на основе новейших технологий, с другой стороны, побуждают к поиску и использованию всех достижений медицины. Одно из важнейших направлений в этом процессе – медицинский туризм, как лечебный, так и оздоровительный [3]. Сектор мирового медицинского туризма на данный момент времени обладает одним из наиболее высоких показателей темпа роста и развития. Многие страны ставят развитие медицинского туризма одной из целей национальной политики. Согласно существующим данным, из 55 государств с численностью граждан более 5 млн человек, которые участвуют в работе международного рынка медицинского туризма, Россия находится на последнем, 55-м месте. В то же время, по качеству предоставляемых медицинских услуг Россия занимает 34 позицию из 41 оцениваемых государств. Это означает, что имеющийся отечественный потенциал медицинского туризма используется не в полной мере [1].

В последнее время появилось новое направление медицинского туризма – хилинг-туризм.

Целью статьи является анализ хилинг-туризма как одного из современных направлений туризма. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- дать определение хилинг-туризма, раскрыть его сущность, выявить отличительные особенности и отличия от медицинского туризма;
- проанализировать виды и формы предоставления сервисных услуг в данном виде туризма;
- на основе анализа источников научной и профессиональной литературы выявить

факторы, учитываемые потребителями услуг при выборе этого вида туризма и перспективы его развития в стране.

Объектом исследования является хилинг-туризм как явление, активно развивающееся на туристском рынке России.

Авторский вклад в статью обозначается анализом рынка услуг хилинг-туризма в стране, теоретическим обобщением материала и предоставлением практической возможности использования данных, приведённых в статье профессионалами, занимающимися организацией сервисных хилинг-услуг в туристическом бизнесе, нуждающимися в подобного рода информации.

Основная часть

В современном мире постоянно растёт темп жизни, что особенно заметно в последние десятилетия. Наиболее явно это ощущается в крупных городах, где человек живёт в очень интенсивном темпе. В связи с этим возрастает уровень стресса, а как следствие – снижается качество жизни.

В первую очередь это связано, с тем, что в век глобальной цифровизации, в условиях ненормированного рабочего дня, постоянного стремления к карьерному росту, успехам в различных сферах жизни люди сильно подвержены выгоранию. В итоге у них теряется мотивация, возникает желание сбежать от городской суеты.

Кроме того, нестабильная обстановка в экономике и мировой политике приводят к истощению нервной системы людей, которую необходимо восстанавливать. В таких ситуациях изменить состояние не позволит простая смена обстановки: результат может принести только комплексный подход, через работу со здоровьем и сознанием.

Отрицательное воздействие на состояние здоровья и на рынок туризма оказала и пандемия коронавируса, охватившая весь мир. Кроме проблем ковида на здоровье людей оказывают влияние множество факторов – одиночество, стихийные бедствия, физические и моральные травмы [4].

В сегменте медицинского туризма, объединяющего здравоохранение и путешествия, влияние пандемии было связано с серьёзными ограничительными мерами. Для крупных операторов (медицинских организаций и лечебно-оздоровительных центров) стабильными оставались возможность предоставления услуг на внутреннем рынке и переориентация в сторону отечественного потребителя [2].

До пандемии коронавируса значительное количество российских туристов предпочитали европейские курорты, но на сегодня они готовы рассматривать внутренний туризм как реальную и интересную альтернативу. В России достаточно мест с прекрасными видами, возможностями гастротуризма и комфортной инфраструктурой. Сложившаяся ситуация даёт время и возможности для развития туризма в этих местах, а ниша дорогих и респектабельных хилинг-отелей в России практически не освоена¹.

Туристы с каждым годом более осознанно относятся к отдыху и часто стараются выбирать вариант, в котором присутствует ретрит. В переводе с английского слово retreat – «затворничество», «уединение», «удаление от людей». Это вид досуга с наличием медитации, возможностью концентрации на себе и собственных ощущениях, по опыту древних учёных, философов, духовных последователей, монахов, которые через различные мыслительные и телесные практики искали ресурсы для дальнейшего существования, обретения смысла жизни.

В начале XXI века понятие здорового образа жизни претерпело существенное изменение – всё больше людей отказывается от строгих диет и спортивных упражнений.

Появился новый тренд изменения жизни к лучшему, не подвергая себя стрессу, но при этом активно поддерживая полезные привычки во время отдыха и путешествий – хилинг-подход, идея которого заключается в

постепенном и ненавязчивом изменении привычек через расслабление тела и разума. Это достигается благодаря сочетанию физической активности, энергии природы и релакса. Вместо физической нагрузки и диетотерапии предлагаются щадящие способы улучшения физического и психического состояния, такие как йога, медитация, массаж и ароматерапия.

Healing (англ. исцеление, выздоровление) и well-being (англ. благополучие) – это то, что необходимо жителям мегаполисов, страдающим от стрессов и переутомления. Это и составляет концепцию туризма, которая направлена на достижение состояния умиротворения и гармоничную перестройку организма. В соответствии с этими понятиями путь к здоровью в первую очередь лежит через гармонию и баланс.

Хилинг – это философия, которая позволяет человеку изменять повседневные привычки в обстановке полного расслабления и гармонии с собой. Она предоставляет возможность встать на путь к здоровью без тяжёлых ограничений и стрессов.

Хилинг включает в себя идею о том, что здоровье человека – это не только физическое, но и эмоциональное состояние и забота о своём здоровье должна исходить не из желания заставить себя соответствовать определённым, общепринятым стандартам, а из любви к себе. Такая концепция позволяет определять и решать проблемы, которые могут привести к стрессу и депрессии, например сложности в семейных, личных отношениях или в работе.

Таким образом, хилинг представляет собой новый подход к здоровому образу жизни, более гибкий, концепция которого основана на любви к себе и гармонии с окружающим миром. Она сводится к синтезу релакса и бережного подхода к оздоровлению не через ограничения, а через возможность выбора и получение удовольствия. Хилинг отрицает жёсткие ограничения в пользу методов, помогающих

¹ Цыганов А.А. Хилинг-отель – вариант для инвестиций в 2024 году // Экономический научный журнал «Оценка инвестиций». 2023. URL: <https://www.esm-invest.com/?ysclid=lrz7o3iem1889716479>

восстановить баланс и стать на шаг ближе к осознанному пониманию жизни [5].

Из вышеизложенного следует, что хилинг-туризм – это оздоровительный отдых, но имеющий существенные отличия от санаторно-курортного лечения.

Хотя современный подход к оздоровлению у курортов также трансформировался и вышел на новый уровень, пребывание в санаториях регламентировано и подчинено строгому режиму, что создаёт определённый дискомфорт от резкого изменения образа жизни.

Санатории ориентированы на восстановление физического здоровья, путём использования методов курортологии – раздела медицины, изучающего воздействие природных факторов на организм человека, с целью их дальнейшего применения для лечения и профилактики заболеваний.

В перечень наиболее распространённых лечебных процедур в здравницах различных регионов России традиционно включены бальнео- и пелоидотерапия с использованием минеральных вод и лечебных грязей¹.

Они предоставляют комплексную терапию с медицинскими процедурами и диетическим питанием по индивидуальным показаниям.

На смену санаториям и домам отдыха пришли healing и well-being отели, в которых оздоровление превратилось в приятный процесс. Здоровый образ жизни больше не ассоциируется с режимом и медицинскими процедурами, ограничениями и приёмом лекарств.

Потребители туристских услуг предпочитают экологически чистые регионы, подверженные минимальному антропогенному воздействию на окружающую среду. Многие клиенты выбирают уголки, удалённые от суэты мегаполисов.

В штате хилинг-отелей нет установленных сроков лечения и врачей, которые бы постоянно ведут наблюдение за здоровьем

гостей. Это, скорее, просто поддержка здорового образа жизни, чем-то похожее на пансионат, но в более современном виде.

Тренд на хилинг-отели набирает все большую популярность, т.к. отдых в них отличается от пляжных туров с малополезным времяпрепровождением. Хилинг-отели отличаются тем, что в них приезжают, чтобы поправить в том числе и ментальное здоровье.

При этом спрос на классические санатории также увеличивается, в том числе среди молодёжи. После пандемии отрасль восстановила показатели и уже по итогам 2022 года достигла уровня рекордного 2019 года. По данным Росстата, за первое полугодие 2023 г. рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. составил 10%².

Росту спроса на санатории способствовала общая тенденция осознанного отношения к здоровью, усилившаяся во время пандемии, а также вынужденное перенаправление турпотоков с зарубежных курортов на российские.

В отличие от хилинг-отелей, санатории выбирает более взрослая аудитория. Однако в последние годы наметилась тенденция в сторону омоложения посетителей здравниц.

По данным санаториев, входящих в Ассоциацию оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, их целевая аудитория ежегодно молодеет. Средний возраст потребителей услуг составляет 48–50 лет и он постепенно снижается. Среди молодых, экономически и физически активных людей существуют запросы на поддержание физического и ментального здоровья, продление активного жизненного периода. Чаще всего россияне выбирают санатории Абхазии. В 2023 г. 25% жителей России приобрели оздоровительные туры в Пицунду, по 19% – в Сухум и Гагры, 10% – в Цандрипш, 11% в здравницы в Большом Сочи, 10% – в Минеральных Водах³.

Хилинг-отели являются модной альтер-

² Лисицына С. Что такое хилинг-туризм, какие у него перспективы и как на этом заработать? // Кто. Что. Где. Познавательный журнал. 16.22.2022. URL: <https://kto-cto-gde.ru/story/cto-takoe-xiling-turizm-kakie-u-nego-perspektivy-i-kak-na-etom-zarabotat/>

нативой оздоровительным санаториям. Уже сейчас представители таких отелей говорят о росте загрузки. Хилинг-отели выбирает преимущественно молодая аудитория. Более 80% потребителей их услуг – молодые люди в возрасте от 24 до 45 лет, которые много путешествуют по стране и постоянно находятся в поиске новых мест отдыха. Это поколение более осознанно выбирает места для отдыха, критериями выбора все чаще становятся концепция и дополнительные услуги.

Понятие «healing-концепция» (от англ. healing – «исцеление») включает составляющие, необходимые современным жителям мегаполиса: деликатное изменение привычек в атмосфере полного расслабления и гармонии. Это «место силы», где человек может отключиться от социума и его негативных факторов, погрузиться внутрь себя, путём различных практик и оздоравливаться в том числе и с помощью сбалансированного питания и качественного сна.

Таким образом, хилинг-туризм и традиционные санатории предлагают разные подходы к восстановлению здоровья, их спрос среди населения и молодёжи растёт⁴.

Примерами таких отелей в России являются отель «MediSpa-отель MAYRVEDA Kislovodsk» и хилинг-отель «Green Flow» в Сочи [5]. Новомодная концепция уже пользуется популярностью среди россиян.

Хилинг-отель «Green Flow» находится на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор». В 2017 г. он первым из российских отелей вошёл в международную ассоциацию Healing Hotels of the World и с тех пор каждый год успешно подтверждает соответствие высоким европейским стандартам. Сюда приезжают гости не только из России, но и со всего мира, чтобы избавиться от стресса, обрести здоровые привычки.

По мнению представителей «Green

Flow», идея заключается в плавном и ненавязчивом изменении привычек через расслабление духа, разума и тела. Результат достигается благодаря грамотному сочетанию энергии природы, комфортных условий, полного релакса, разнообразной физической активности, питания и оздоравливающих методик⁴.

Вице-президент Альянса турагентств А. Мкртчян в интервью «Общественной службе новостей» спрогнозировал появление сотни хилинг-отелей в ближайшие 10 лет.

По словам основателя и генерального директора «Green Flow» А. Тertyчного, в 2022 г. загрузка отеля «Green Flow Rosa Khutor» составила 80%, при средней загрузке отелей на курорте 58%. Сюда приезжают круглый год, т.к. кроме услуги проживания в стоимость входит множество дополнительных услуг. Около 20% гостей возвращаются снова, что говорит о высоком уровне отеля и о популярности туризма оздоровительного формата. Больше половины всех гостей «Green Flow» (64%) – пары, около четверти отдыхающих (23%) – семьи с детьми. Одни приезжают 13% гостей. Кроме того, 5% приходится на MICE (деловой туризм)^{1, 4}.

Такой отдых предполагает полное отсутствие стрессов, максимальную тишину или приятные звуки природы, а также множество оздоровительных программ в SPA-центре. В результате происходит «перезагрузка» человека на всех уровнях: физическом, интеллектуальном, эмоциональном и духовном. Другими словами, это санаторий новых реалий.

Чтобы бизнес быстрее окупился, в штате хилинг-отелей предусмотрены психологи, специалисты по йоге и диетологи.

Хилинг как концепция базируется на трёх основных постулатах²: двигательная активность, релакс, и энергия природы, т.е. создаётся атмосфера, работающая на душевное благополучие. Это определяет целостный, комплексный подход к улучшению самочувствия

³ Официальный сайт Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. URL: <https://aotrf.ru/projects/rating-2023/>

⁴ Основатель Green Flow: Наблюдается рост спроса на хилинг-туризм среди молодёжи. URL: <https://dzen.ru/a/ZKDuP72XOVrQOzC3>

человека, который заселяется в такой отель.

Хилинг-отели отличаются от отелей других типов комплексным подходом, в котором важны три составляющие:

1. Место расположения. Чаще всего они расположены в живописных местах. Красивая природа способствует переключению человека в режим созерцания, позволяющий добиться умиротворения и внутреннего баланса.

Например, отель «Green Flow» построен на высоте 1120 м на курорте «Роза Хутор» в экологически чистом месте. Восстановлению здоровья и отдыху способствуют целебный горный воздух национального парка, необыкновенная панорама Кавказских гор, открывающаяся из окон номеров. Отель гармонично вписывается в живописную горную местность, позволяя отдохнуть от суеты шумных городов с загрязнённым воздухом. В нём созданы все условия для погружения в атмосферу хилинга: это комфортные помещения, в которых приходит умиротворение – приятные спокойные интерьеры природных оттенков, выполненные в стиле минимализма, использование в отделке и декоре натуральных материалов, отсутствие ярких цветов и броских, запоминающихся элементов дизайна, удобные места для сна, высококачественный сервис. Отель располагается в одном из зданий Олимпийской деревни, где жили спортсмены во время зимней Олимпиады 2014 года².

Курорт «Роза-хутор» располагается среди гор, реликтовых лесов, горных рек. Здесь имеются термальные комплексы, казино и отели европейского уровня.

По мнению экспертов, природные, культурные туристические ресурсы (море, лес, горы, пещеры, минеральные источники, альпийские пагоды, монастыри), особенно в регионах нетронутой природы, способны исцелять и необходимы для развития самосознания [4].

Горы представляют собой идеальную среду для занятий хилингом, т.к. чистый горный воздух способствует расслаблению и улучшению дыхания. Кроме того, в горах больше солнечного света, который способствует

синтезу витамина D и улучшению настроения. Окружающая среда в горах более спокойная, здесь меньше шума. Горы обладают уникальными природными ресурсами, способными существенно улучшить здоровье и духовное благополучие. Кроме того, у людей на отдыхе отсутствуют повседневные производственные и бытовые проблемы.

2. Питание. В ресторанах хилинг-отелей практикуется сбалансированное питание. Блюда готовятся из местных, экологически чистых продуктов, по новейшим технологиям, сохраняющим пищевую ценность. Это легкая, вкусная, здоровая и при этом изысканная еда, которая приносит удовольствие, но не перегружает организм. К составлению меню привлекаются известные шеф-повара. Каждые три месяца оно обновляется, в соответствии с сезоном и пожеланиями гостей.

3. Физическая активность. Концепция healing предполагает, что навязывать людям здоровый образ жизни нельзя, т.к. это приводит к определённому стрессу и нарушению внутренней гармонии. Поэтому гостей не заставляют заниматься спортом. Вместо этого практикуется сочетание двигательной активности и покоя – пешие прогулки, различные виды спорта, йога, СПА, медитации и другие.

В таких отелях все продумано так, чтобы каждый мог найти себе занятие по душе. Для любителей активного отдыха в зимний сезон предусмотрены горные лыжи, в тёплое время года – скандинавская ходьба в горах с профессиональными тренерами. Круглогодично организуются групповые и индивидуальные занятия фитнесом, практикуются разные виды йоги и др.

4. SPA-зона включает в себя термальный комплекс (турецкий хамам, финская и био-сауны, бани, джакузи, контрастные купели, душ впечатлений (специальная установка, позволяющая ощутить себя в разных водных стихиях – в эпицентре грозы или в жарких тропиках), грот (имитируется водопад, своеобразный «природный душ», который помогает восстановить температурный режим после

банных процедур), всесезонный подогреваемый открытый инфинити-бассейн (безбортный открытый бассейн, в котором вода переливается через края), релакс-зона, косметологические и массажные кабинеты.

Процедурам SPA уделяется большое внимание. Программа SPA-центра направлена на детоксикацию организма, укрепление иммунитета, повышение уровня энергии, комплексное улучшение эмоционального состояния и жизненного тонуса.

В штате работают высокопрофессиональные специалисты. Персонал стремится обеспечить клиентам комфортные условия, доброжелательную атмосферу и предоставить услуги, благодаря которым можно расслабиться, отдохнуть и оздоровиться.

Для оздоровления, в дополнение к спортивным занятиям, гостям предлагаются духовные практики и программы по самопознанию, мастер-классы, различные тренинги, лекции, занятия йогой, медитации, СПА-процедуры и комплексные оздоровительные программы, направленные на восстановление энергии и общее оздоровление (детокс и антистресс-программы, сухой флоатинг (бесконтактный виброакустический гидромассаж), прессотерапия, массаж, направленный на полное расслабление тела и избавление от зажимов, нейромедитация (с помощью нейроинтерфейса, считывающего активность мозга), арт-терапия, различные бьюти-практики и др., для того, чтобы обрести опыт и новые знания в области оздоровления.

В отличие от городских отелей, выйдя из SPA-центра можно продолжить relax-программу во всесезонном инфинити-бассейне с подсветкой, подогревом и панорамным видом на горы.

На территории курорта, вне отеля существует множество возможностей для развлечений, отдыха и спортивных занятий: канатные дороги, смотровая площадка на высоте 2320 м. Можно подняться на вершину горного хребта Аибга – Роза Пик, покататься на горных лыжах, посетить парк водопадов Менделиха, хаски-

хутор и оленью ферму. Можно посетить SkyPark с всевозможными экстремальными аттракционами, прокатиться на квадроциклах, пройти канатные мосты, попробовать скалолазание и заниматься биатлоном на специальной трассе. В летний период на «Роза Хутор» функционирует летний горнолыжный тренажёр, где можно покататься на специальных роликовых лыжах. На курорте «Роза Хутор» есть множество кафе и ресторанов с прекрасным видом на горы и реку Мзымту^{1, 10}.

Финансовые показатели говорят о том, что популярность «Green Flow» начиная с его открытия в 2017 г. растёт. Загрузка отеля увеличилась с 17% до 82%. Обороты выросли с 203 до 647 млн руб. Таких результатов и высокой прибыли удалось добиться благодаря правильным управленческим решениям и уникальной концепции отеля, позволяющей нивелировать фактор сезонности².

Заключение и выводы

В настоящее время внутренний туризм в России переживает подъем. Мощный импульс ему придали ковидные ограничения 2020 года, а в настоящее время и существующие трудности в получении виз для россиян. Кроме того, государство оказывает туристическому бизнесу поддержку, которая позволяет развиваться и улучшать сервис.

Хилинг-туризм в России подходит под категорию внутреннего. Для поддержки на федеральном уровне разработана программа, включающая гранты, льготные кредиты, освобождение предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса от уплаты НДС, кэшбэк для туристов, что позволяет сделать вывод о перспективах быстрого развития данного направления туризма. Кроме этого, ведётся большая просветительская работа с населением – многие открывают для себя места, где можно хорошо отдохнуть и в своей стране².

Анализ источников научной и профессиональной литературы также позволяет сделать вывод о факторах, учитываемых потребителями услуг при выборе данного вида туризма и перспективах его развития в России.

Планируется, что опыт удачного формата хилинг-туризма «Green Flow» в России будет расширять масштабы. Под этим брендом планируется открытие отелей, курортов и термальных хилинг-комплексов в разных регионах страны.

В настоящее время планируется строительство отеля «Green Flow» на 153 номера, с двумя ресторанами, гастробаром, инфраструктурой для MICE, собственным термальным комплексом, большим выбором процедур для восстановления эмоционального и физического здоровья на Байкале².

На основе Федерального закона «О международном медицинском кластере» №160 от 2015 г. создаются кластеры в Сколково, Екатеринбурге, Алтайском крае, Минеральных Водах, кластер «Medical City» в Тюменской области, что также будет способствовать развитию направления хилинг-туризм [3].

Несмотря на основные риски отрасли: значительные вложения в медицинскую составляющую объекта, большую ответственность перед клиентами, сложность при подборе высокопрофессионального персонала, отели с оздоровительными программами получают более стабильную загрузку и не зависят от сезонности, что оказывает влияние на сроки окупаемости проектов, составляющие в среднем от 8 до 12 лет⁵. Хилинг-туризм развивается

и представляет большой интерес для инвесторов.

Кроме того, в России разработан национальный проект «Здравоохранение», вступивший в силу 1 января 2019 г. Одна из его задач – развитие экспорта медицинских услуг. Министерство экономического развития РФ утвердило стратегию развития экспорта услуг до 2025 г. Стратегия включает страхование профессиональной ответственности поставщиков медицинских услуг; внедрение образовательных стандартов в сфере медицинского туризма; развитие телемедицины; меры по преодолению языкового барьера при получении медицинских услуг. Реализация данного проекта позволит вывести медицинский туризм на новый уровень развития и внесёт свой вклад в экономику страны [1; 3].

Те специалисты в области туризма, чья деятельность концентрировалась на иностранных туристах, теперь существенно пересматривают бизнес-модель и стратегию обеспечения конкурентоспособности. Позитивной тенденцией в долгосрочной перспективе будет экономическое выживание наиболее устойчивых, эффективных и авторитетных участников рынка [2].

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о больших перспективах отрасли хилинг-туризма в России.

Список источников

1. Агаева С.И. Сущность, экономическая роль и виды медицинского туризма // Вестник науки. 2021. №3(36). С. 69-72.
2. Ананченкова П.И. Влияние пандемии COVID-19 на развитие медицинского туризма // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021. №2. С. 203-205.
3. Восколович Н.А. Цена и качество услуг как драйверы роста рынка медицинского туризма в России // Вестник Гос. соц.-гуманит. ун-та. 2021. Т.41. №1. С.29-34.
4. Vuong Le Hong, Liwei Hsu Healing Tourism as the “New Normal” in Tourism Industry: Through Expert’s Perspective // Proceedings of the International Academic Conference on Tourism (IN-TACT) "Post Pandemic Tourism: Trends and Future Directions". 2022. Pp.3-19.
5. Горелова И.И., Фролова И.Н. Хилинг-отели как новый тренд в сфере гостеприимства // Современные тенденции, проблемы и пути развития физической культуры, спорта, туризма и

⁵ Хилинг-отели: один из трендов оздоровительного туризма // Туризм и гостеприимство: новости, интервью, мнения экспертов. URL: <https://welcometimes.ru/opinions/hiling-oteli-odin-iz-trendov-ozdorovitel'nogo-turizma?ysclid=lr9d1zgn6z350255122>

гостеприимства: Сб. мат. XVI Междунар. науч.-практ. конф. М., 2022. С. 262-268.

6. Чешуина Е.Ю., Темнова Д.И., Фадеева Д.О. Медицинский туризм как драйвер развития территории // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №12-4(63). С. 72-74.

References

1. Agaeva, S. I. (2021). Sushchnosti, ekonomicheskaya roli i vidy meditsinskogo turizma [The essence, economic role and types of medical tourism]. *Vestnik nauki [Bulletin of Science]*, 3(36), 69-72. (In Russ.).
2. Ananchenkova, P. I. (2021). Vliyanie pandemii COVID-19 na razvitie meditsinskogo turizma [The impact of the COVID-19 pandemic on the development of medical tourism]. *Problemy sotsialnoj gigieny, zdavookhraneniya i istorii meditsiny [Problems of social hygiene, healthcare and the history of medicine]*, 2, 203-205. (In Russ.).
3. Voskolovich, N. A. (2021). Tsena i kachestvo uslug kak drajvery rosta rynka meditsinskogo turizma v Rossii [Price and quality of services as drivers of growth of the medical tourism market in Russia]. *Vestnik gosudarstvennogo sotsialno-gumanitarnogo universiteta [Bulletin of the State Socio-humanitarian University]*, 41(1), 29-34. (In Russ.).
4. Vuong Le Hong, & Liwei Hsu (2022). Healing Tourism as the “New Normal” in Tourism Industry: Through Expert’s Perspective. In book: *Proceedings of the International Academic Conference on Tourism (INTACT) "Post Pandemic Tourism: Trends and Future Directions" (INTACT)*, 3-19.
5. Gorelova, I. I., & Frolova, I. N. (2022). Khiling-oteli kak novyj trend v sfere gostepriimstva [Healing hotels as a new trend in the hospitality industry]. In coll.: *Sovremennye tendentsii, problemy i puti razvitiya fizicheskoy kultury, sporta, turizma i gostepriimstva [Current trends, problems and ways of developing physical culture, sports, tourism and hospitality]*: Collection of materials of the XVI International Scientific and Practical Conference. Moscow, 262-268. (In Russ.).
6. Cheshuina, E. Yu., Temnova, D. I., & Fadeeva, D. O. (2021). Meditsinskij turizm kak drajver razvitiya territorii [Medical tourism as a driver of territory development]. *Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences]*, 12-4(63), 72-74. (In Russ.).